

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.14653216

Uanderson da Silva Lima¹

¹Mestrado em Ensino – Universidade do Vale do Taquari (Univates)

uanderson.lima@universo.univates.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2377680281936019>

AT06: Educação Inclusiva na Ensino Superior

Introdução: O estágio de docência no ensino superior é essencial na formação de professoras/xs/es em nível de Mestrado e Doutorado. Este relato descreve uma experiência de docência no curso de Licenciatura em Pedagogia, na disciplina de Educação Inclusiva, realizado no Centro Universitário La Salle (Unilasalle), em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso (MT). As atividades contemplaram a regência de três aulas e buscavam integrar conhecimentos teóricos e experiências práticas, destacando desafios e perspectivas da inclusão. Com base em experiências do estagiário em Educação Especial, o estágio também propôs reflexões sobre a formação docente e a inclusão escolar. **Objetivo:** O objetivo central foi proporcionar às acadêmicas aulas que conectassem a teoria à prática, valorizando estratégias pedagógicas inclusivas. As temáticas abordadas incluíram os desafios da inclusão, a Deficiência Auditiva e Surdez e a Deficiência Intelectual, com vistas a fomentar discussões e práticas pedagógicas que respeitem as singularidades das/xs/os estudantes, contribuindo para a formação inicial das futuras professoras. **Metodologia:** O estágio envolveu observação, participação e regência de aulas. As três regências abordaram: (1) “Educação Inclusiva: desafios e perspectivas”, discutindo barreiras e estratégias para inclusão; (2) “Deficiência Auditiva e Surdez”, destacando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o bilinguismo; e (3) “Deficiência Intelectual”, com análise crítica de artigos científicos sobre práticas e currículos inclusivos. As atividades combinaram exposições teóricas, práticas pedagógicas e discussões reflexivas, utilizando recursos visuais, leituras e debates. **Resultados e Discussões:** O estágio promoveu reflexões importantes sobre a inclusão no ensino superior. As acadêmicas demonstraram crescente interesse pelos temas abordados, especialmente na aula sobre Libras, que uniu teoria e prática. A análise crítica de artigos na terceira aula incentivou debates ricos e promoveu um olhar atento às singularidades e potencialidades das/xs/os estudantes. Observou-se que, mesmo entre acadêmicas do primeiro semestre, houve progresso na compreensão crítica das temáticas, indicando a eficácia da abordagem utilizada. Além disso, a interação com o professor regente titular e a troca de experiências enriqueceram o desenvolvimento do estágio. **Conclusão:** O estágio foi uma experiência transformadora, permitindo ao estagiário vivenciar e promover práticas inclusivas. A interação com acadêmicas e o professor regente titular demonstrou o impacto positivo de atividades bem planejadas e executadas. As reflexões suscitadas nas acadêmicas destacaram a importância de uma Educação Inclusiva que ultrapasse o discurso e se materialize em práticas concretas. O relato conclui com a reafirmação do compromisso do estagiário em contribuir para uma

educação mais inclusiva, embasada no respeito às diversidades, e no desejo de continuar fomentando debates e práticas inclusivas na formação docente.

Palavras-chave: Diversidade; Educação Inclusiva; Estágio de Docência; Formação Docente; Práticas Pedagógicas.